

Johann Baptist Zeller, Appenzeller Bauernmaler

In seinem einfachen Stübchen an der Engulgasse in Appenzell starb am 5. Oktober Johann Baptist Zeller an Herzschwäche. Der am 20. Juli 1877 geborene, freundliche,

J.B.Zeller in seinem Stübchen

scheue Mann gilt nach dem Urteil des Konservators Rudolf Hanhart (in dessen umfassenden Werk über die Appenzeller Bauernmaler – Verlag Arthur Niggli, Teufen – befinden sich 2 Reproduktionen Zellerscher Arbeiten und ein kurzer Aufsatz) als der letzte Vertreter der an sich kurz nach der Jahrhundertwende abgeschlossenen Epoche der Appenzeller Bauernmalerei.

Johann Baptist Zeller, der

schon als Schulbub gerne mit Bleistift Scheunen und Tierlein zeichnete, wurde durch den Anblick bemalter Kübelböden zum Malen angeregt. Als ihm im Alter von 14 Jahren ein Maler einige Farbenschenke, war er selig und bewahrte seinen Reichtum in Schuhwichsebüchlein sorgfältig auf. Neben einem harten, mühseligen Tagewerk als Knecht, Pächter und Vater von 8 Kindern widmete er sich mit Leidenschaft seiner Malerei. Er verehrte den schon 1890 gestorbenen Bauernmaler Franz Anton Haim, dem er manches von seiner Maltechnik abguckte.

Zeller ist der einzige in seiner Art, der in seinen alten Tagen noch etwas von der Wertschätzung erfahren durfte, die die Bauernmaler plötzlich in künstlerisch interessierten Kreisen weit über die Landesgrenzen hinaus fanden.

Unter eine liebenswerte, heitere Kunst ist mit dem Tode Johann Baptist Zellers wohl der Schlußstrich gezogen.

Herbert Müder

Eintzrbödeli, Sammlung Brey, Teufen